

La esencia del ser humano más allá del humanismo: una lectura crítica de Heidegger

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: Este trabajo analiza la crítica de Heidegger al humanismo tradicional, centrándose en su rechazo de las definiciones metafísicas del ser humano. Se sostiene que dichas concepciones resultan insuficientes al no plantear la pregunta por el ser, lo que conduce a una comprensión parcial de la esencia humana. Frente a ello, Heidegger propone entender al hombre desde su relación con el ser, como apertura y lugar de manifestación de la verdad. El artículo examina esta propuesta y ofrece una evaluación crítica, señalando tanto su capacidad explicativa como sus limitaciones, especialmente en relación con su carácter abstracto y su difícil aplicación práctica.

Palabras clave: Heidegger, humanismo, metafísica, ser, esencia del ser humano.

Contenido

Exposición del contenido de la obra	4
1. Relación entre ser y pensar	4
2. Crítica al humanismo y a la metafísica	4
3. La insuficiencia del humanismo tradicional	5
4. La existencia humana como apertura al ser	5
5. El hombre como pastor del ser	6
Análisis y valoración crítica	6
1. Introducción	6
2. Análisis del contenido.....	7
3. Comentario personal	8
4. Conclusiones.....	10
Bibliografía	11

Exposición del contenido de la obra

1. Relación entre ser y pensar

Según Heidegger, el tema del humanismo pasa por encontrar aquello que constituye la esencia en el ser humano. Es decir, aquello que nos define como humanos y nos dota de una dignidad propia. El propósito de todo eso es que —una vez hallada esa pretendida esencia humana— seamos plenamente humanos y no nos alejemos de aquello que nos define y dignifica. No obstante, todos los humanismos hasta la fecha, señala Heidegger, yerran en su intento. Ya sean de corte religioso, político o existencialista, todos procuran definir al humano basándose en la historia, la naturaleza o cualidades humanas específicas como la racionalidad. Con ello, eluden la cuestión más importante para el filósofo alemán cuando intentamos dar con aquello que es decisivo en lo humano: la pregunta por el ser. Esto es lo que verdaderamente nos diferencia, define y fundamenta nuestra dignidad, nuestra relación con el ser.

La relación entre humanismo y pensar cambiará radicalmente gracias a una definición específica propuesta por Heidegger. El pensamiento no lo concebirá como una cualidad humana o herramienta concreta, ni incluso como un proceso por el cual gestionamos información. De hecho, el pensar auténtico en Heidegger no persigue tener carácter utilitario como se hace, por ejemplo, en el conocimiento científico. El pensar, según el filósofo alemán, es más bien aquello que posibilita la relación con el ser. Pensar es una apertura al ser, radica en dejar que el ser se muestre. A su vez, cuando pensamos, usamos las palabras, el lenguaje y este hace de nexo con el ser, puesto que es en el lenguaje donde el ser se manifiesta.

2. Crítica al humanismo y a la metafísica

La postura de Heidegger respecto a la metafísica es claramente crítica. Según él, la metafísica hace que concibamos y entandamos el mundo de forma bastante sesgada, contratándonos únicamente en los entes y no en aquello que hace posible su aparición: el ser. En relación al ser humano, sucede algo parecido al resto de entes. La metafísica lo concibe como animal racional, ser social o incluso como criatura de Dios. Es más, hasta las posiciones existencialistas que rezan: «la existencia precede a la esencia», son concepciones metafísicas del ser humano que lo equiparan al resto de entes que coexisten

con él. Por mucho que nos esforcemos por definir y comprender al ser humano bajo el prisma metafísico, siempre devendrá en una comprensión errónea de la esencia de su esencia, lo que imposibilita alcanzar su dignidad de forma absoluta por esa equiparación ontológica con el resto de cosas o seres vivos.

En este orden de ideas, la relación entre la metafísica y la pregunta por la verdad del ser, no es otra que el olvido de ese mismo ser. Esto sucede porque la metafísica siempre va a las cosas mismas, ya sea al ser humano, al mundo, la naturaleza, etc. Pero no se pregunta por aquello que hace posible la aparición de ellas: por el ser. En su lugar pone lo óptico. En consecuencia, pensar no es preguntarse por los entes, sino abrirse a la verdad del ser. Sería como retrotraernos a la pregunta leibniziana de por qué hay algo y no más bien nada.

3. La insuficiencia del humanismo tradicional

El humanismo que nos define como animales racionales para diferenciarnos del resto de entes, redundante en una visión pobre del ser humano según Heidegger por varios motivos. Primeramente, se parte de que el ser humano es un animal, racional, sí, pero animal, a fin de cuentas. De hecho, lo primero que nos viene a la mente es que somos animales. En cierta manera, ya partimos de una equiparación evidente con el resto de formas de vida. Cuando enfatizamos en la racionalidad como distintivo, lo único que hacemos es resaltar un agregado o cualidad específica para diferenciarnos, pero es una simplificación de la esencia humana. Es cierto en términos biológicos y racionales dicha definición, pero es menguada porque se queda corta, no consigue asir la esencia de lo humano. Nuestra esencia estriba en que estructuralmente somos diferente en términos ontológicos al resto de entes porque estamos abiertos al ser.

4. La existencia humana como apertura al ser

La dignidad del ser humano no se basará en la concepción de sujeto que proponen los humanismos. Esta forma de dignidad pensaba al ser humano como sujeto cognoscente frente al mundo que conoce. En este proceso de conocimiento, el ser humano —por así decirlo— tendía a dominar y utilizar al mundo a través de la técnica, busca la utilidad en el conocimiento y en las cosas que conoce. Todo esto redundaba en el orgullo humano por encima del resto de entes que coexisten con nosotros. Sin embargo, la dignidad humana en términos heideggerianos se fundamenta en concebir al ser humano como pastor del ser. Como analogía bíblica referente al pastor de las ovejas, el ser humano no

crea las cosas, no las somete, sino que las cuida, las protege y vigila para que estén bien. Con esta metáfora bíblica, Heidegger nos quiere dar a entender que nuestra dignidad se trata de cuidar y guardar la verdad y el sentido del mundo, el ser, a fin de cuentas. Aquí entra a colación el significado de existencia humana que propone Heidegger en relación a ese sentido y verdad del mundo. La existencia humana se trata de dos elementos fundamentales: como claro de un bosque y como apertura. Como ese claro, es cierto que no hacemos que las cosas existan, que estén ahí, pero sí dejamos que esa luz (el ser) que las dota sentido, de significado y devela la verdad de las mismas, se muestre. En relación a la apertura, quiere hacer alusión a que el ser humano está afuera, no es algo cerrado en sí mismo como el resto de entes. Somos proyecto hacia lo que no es aún, abiertos a las posibilidades que se nos muestran.

5. El hombre como pastor del ser

No será el ser humano como sujeto o centro lo relevante en Heidegger. Cuando comprendemos la verdadera esencia de lo humano en su totalidad, nos percataremos que lo importante es la función que tenemos en relación al ser. Si bien, este no depende del ser humano, en cierta manera el ser humano es necesario para que el ser se muestre y tenga sentido. De modo que, en última instancia, lo importante es la verdad del ser y nosotros aquí somos claves porque no hay otro ente que se pregunte por el ser, que lo dé a conocer, que cuide su propio sentido y verdad.

Análisis y valoración crítica

1. Introducción

Resulta pertinente mencionar el contexto histórico donde enmarca el texto de Heidegger. Nos encontramos en una época especialmente convulsa y desalentadora debido a la barbarie bélica que está aconteciendo. Estamos hablando de dos guerras mundiales, destacando la crueldad inhumana de la segunda. El epíteto de «inhumana» es usado de forma intencional y no es baladí, pues entronca con elementos fundamentales que entran en crisis en el momento que está viviendo Europa. Ese concepto positivo del ser humano a través de ciertos *ismos* como el humanismo o el racionalismo es puesto en entre dicho. Parece ser que ni la razón, ni la dignidad humana esencial del humanismo han funcionado. Asimismo, el progreso tampoco ha sido lo esperado y parece que estamos retrocediendo a nivel moral.

Heidegger se sube al carro de la crítica a las filosofías tradicionales en este sentido. En consecuencia, señalará que la metafísica ha desvirtuado la esencia misma del ser humano con las distintas propuestas humanistas en todas sus vertientes. Destacará el filósofo alemán la necesidad de repensar lo humano fuera de términos metafísicos. Todo esto permite hacer alusión de forma lógica al problema central que se plantea en este breve escrito del filósofo: la esencia del ser humano y la verdad del ser. Según Heidegger, la metafísica no solo ha eludido la pregunta por el ser olvidando la diferencia entre ser y ente, sino que con ello ha provocado una visión parcial del ser humano y equívoca de su dignidad.

2. Análisis del contenido

El objetivo principal del texto de Heidegger es poner de manifiesto como las distintas concepciones del ser humano propuestas por los humanismos tradicionales eran erróneas. El motivo principal de su error es el haber constituido la esencia humana dentro de un marco metafísico. Esto ha hecho que no consideren al ser humano de forma integral en su relación con el ser.

Su argumentación se basa en que cuando se ha definido al ser humano para buscar su esencia o singularidad, se ha hecho basando esa esencia únicamente en particularidades del ser humano. Por ejemplo, cualidades como la razón, que somos creaturas de Dios o bien que como un ser social. Esto, aunque forme parte del ser humano, no nos define, no es lo que constituye nuestra esencia. Y es imposible que esto constituya nuestra esencia porque partimos de una interpretación óptica y no de un análisis ontológico de lo humano que revele su propia estructura existencial. Esto implica que el estudio de la esencia humana no puede comenzar en lo humano como ente —pues caeríamos en el mismo error que el resto de propuestas—, sino en la misma ontología, en la pregunta por el ser que la metafísica había olvidado. Como pregunta perentoria en la filosofía es lo que definirá al ser humano y mostrará su esencia: su relación particular con el ser. Esa relación es radicalmente diferente a la que mantienen el resto de entes. El ser humano no existe igual al resto de seres vivos, su existencia no es como la de los otros entes inorgánicos, su existencia se fundamenta en que únicamente en él es donde el ser se muestra. Es por esto por lo que el ser humano es considerado el pastor del ser, porque debe de cuidar que su mostración no se vea, que sea verdadera.

De aquí inferimos la tesis central del texto: la esencia del ser humano no es una definición de este como centro. Sea en términos de sujeto cognoscente, como creatura de Dios, animal racional, humanidad en términos marxistas, etc. No, la esencia del ser humano se entiende a partir de esa relación exclusiva que mantenemos con el ser. Lo más importante ahora no es el ser humano, sino la verdad del ser y el ser humano tiene la responsabilidad de custodiar dicha verdad. De traerla a la luz y no velarla o emborronarla como ha hecho la metafísica. Esto no es una cualidad más del ser humano como la racionalidad. No, estamos hablando de la estructura ontológica del ser humano. Pensar en este sentido no es concebirnos como entes, ni analizar y someter al mundo y al resto de entes que coexisten con nosotros. Pensar es pensar la verdad del ser en este sentido para poder discernir la verdadera esencia del ser humano.

3. Comentario personal

Pienso que es evidente lo sugerente e incluso necesaria que es la propuesta y crítica que hace Heidegger al concepto de ser humano en los distintos humanismos tradicionales. Primeramente, la misma historia ha puesto de manifiesto que el ser humano, como corona de la creación, no ha estado a la altura. Esto parece que ha servido más bien para que nos pensemos como dueños y señores de un mundo, sin pensar que somos copartícipes de la propia existencia. Por otro lado, ese énfasis en la razón nos ha hecho olvidar, no solo la pregunta por el ser, sino que esa misma cualidad puede hacer que hagamos lo peor. Las visiones profundamente optimistas del ser humano como ser social, como pueden ser la marxista, también han caído en saco roto. El ser humano, no siempre es tan social como se pretende. Es más, solemos instrumentalizar al otro de la peor forma. Pero incluso dejando de lado todo esto, los distintos humanismos o cualidades particulares humanas que se han señalado a través de los humanismo, no consiguen dar una respuesta satisfactoria al porqué de las preguntas más inquietantes que nos hacemos respecto de nuestra existencia en el mundo.

En todo este caos de propuestas filosóficas, pienso que un análisis ontológico del ser humano nos puede dar una comprensión de nosotros mismos que no habíamos tenido hasta ahora. La propuesta heideggeriana, aunque no sea algo que se base en la comparación óptica, sí resalta cierta singularidad ontológica del ser humano. Nuestra relación con el ser hace que seamos garantes del sentido en el mundo. Y esto permite equilibrar posibles posiciones extremas en contra de los humanismos tradicionales que

pretenden relegar al ser humano a la categoría de cualquier ente. Podemos aceptar que el mundo no depende de nosotros para existir. En este sentido no somos necesarios. También se podrá decir con total rotundidad que el ser no depende de su pastor para mostrarse y también suscribimos esto. Pero una cosa sí es cierta, el sentido, significado del mundo lo capta el ser humano como pastor de ser. El ser humano es el único que se puede preguntar por el ser en cuanto ser, así como por el ser de las cosas. Por otro lado, el ser humano es el único que es pura apertura a las posibilidades que se le presentan y puro proyecto abierto a esas posibilidades, así como el único consciente de su posibilidad más propia que es la muerte. Todo esto muestra una densidad ontológica en el ser humano muy notable sin necesidad de acudir a interpretaciones metafísicas.

Ahora bien, también es cierto que no todo en Heidegger es positivo. Habría que preguntarse, por ejemplo, cuál es la utilidad práctica de dicho análisis y definición de lo humano. Nuestro filósofo alemán diría que esa pregunta es metafísica y que de nuevo caemos en términos de utilidad y pragmatistas, de sometimiento de las cosas, a fin de cuentas. Pero también se le podría preguntar a él qué sentido tiene un pensamiento que no es útil para el humano o para el mundo en general. Por ejemplo, para prevenir que vuelva a suceder lo que ocurrió en su época. En este mismo orden de ideas, lo mismo que el desplazamiento del ser humano como centro de reflexión ha supuesto un elogio a su propuesta, también puede devenir en una base para la crítica. Porque, si relegamos al ser humano del centro de reflexión, ¿dónde construimos la reflexión ética? También podríamos matizar mucho su crítica a la racionalidad. Sí, es cierto que la capacidad humana de una racionalidad tremendamente compleja en comparación con el resto de seres vivos nos ha hecho que hagamos lo peor en términos morales. Ahora bien, ¿acaso no ha sido esta cualidad condición de posibilidad para que hagamos otras tantas cosas estupendas? Sin nuestra capacidad de razonar, ¿seguiría existiendo el ser humano en la actualidad? ¿es más, seguirían existiendo otras formas de vida que han estado en peligro de extinción? ¿cómo cuidaríamos, no ya el ser, sino ese mundo donde existimos? Es más, le preguntaría a Heidegger que, sin la capacidad racional, ¿cómo habría escrito su filosofía? ¿cómo habría pensado lo que pensó? ¿Cómo criticamos la metafísica sin razón? ¿cómo argumentamos?

Esta última crítica pienso que es la más acertada a Heidegger porque, aunque nos muestre realidades existenciales, es cierto también que, si analizamos su filosofía desde la teoría de la argumentación, no siempre queda clara la relación entre premisas y

conclusiones. Es más, su filosofía no es que sea excesivamente oscura o compleja, sino que parece ser que debemos de asumir más presupuestos que inferencias lógicas. Aunque este no sea el lugar, habría que preguntarse si su propio sistema soportaría un análisis riguroso de sus argumentos premisas por premisas. Si no fuera así, daría la impresión de una filosofía excesivamente especulativa. Entiendo que no toda la filosofía sigue unos criterios estrictos al momento de razonar y que hay filosofías más descriptivas que argumentativas, pero pienso que esto no está reñido con la claridad expositiva y la exigencia de un mínimo de racionalidad lógica.

4. Conclusiones

A modo de conclusión, me surgen una serie de reflexiones que pienso que son dignas de tener en cuenta. Por ejemplo, Heidegger asume que la dignidad humana está vinculada a una pretendida esencia. Pero, cabría preguntarse, si no es posible tener dignidad sin esencia y esto hace que me asalte otra cuestión. Las personas que no se preguntan por el ser, que viven de forma impropia según Heidegger, ¿no tendría dignidad? ¿o tendrían menos? Pero, incluso concediendo a nuestro filósofo que nuestra esencia radica en la relación con el ser y ser su pastor. Esto resulta tan abstracto que es casi imposible concretarlo en la realidad existencial. Parece caer en una suerte de misticismo ontológico. Pero es que, si seguimos con su propuesta en la relación con el ser, su concepción de pensar resulta muy restrictiva. Pensar sería pensar la verdad del ser, de ahí que diga que la ciencia no piensa. ¿No sería más bien, formas de pensar distintas?

Luego, vemos que, desde el comienzo, Heidegger le da un significado particular a la mayoría de términos y no solo al pensamiento, sino que esto también lo hace con la metafísica. El punto es, si redefinimos los términos a nuestro antojo por medio de ese juego lingüístico que hace el filósofo alemán, se vuelve harto difícil refutarlo. Además, ¿acaso así no podríamos sostener casi cualquier cosa? A fin de cuentas, le estamos dando un sentido particular a cada término y, en ocasiones, muy sesgado. Pienso que por esto la metafísica es un problema, pero no es tanto la metafísica en sí, sino la concepción de metafísica que propone Heidegger. ¿Acaso no hay otras formas de entender la metafísica también, las cuales debería de haber considerado? Es más, si hubiera valorado más concepciones de la metafísica, es muy probable que descubriera que es muy complicado acabar con todo el pensamiento metafísico.

Podría seguir señalando bastantes elementos, como, por ejemplo, ¿en qué se basa realmente para afirmar que la razón no es algo estructural en el ser humano, sino una cualidad? Pero, me gustaría centrarme en su propuesta del cuidado. Aquí es cierto que la importancia brilla respecto al resto del texto, pero no termina de anclar ese cuidado a la cotidianidad humana. Más bien, propone un cuidado abstracto, relativo a la verdad del ser. Pero pienso que sí, tiene razón, el cuidado es lo que nos define, somos pastores, pero no del ser, sino unos de otros. En este sentido, lo que nos define es la relación existencial, pero no con el ser, sino con el resto de entes. A su vez, esa relación denota en nosotros un grado superlativo de responsabilidad por ese agregado de racionalidad. Tenemos el deber moral de cuidar al resto de entes, tanto vivos como inertes porque somos racionales y conscientes de nuestra relación interdependiente.

Bibliografía

Heidegger, M. (2006). *Carta sobre el humanismo* (H. Cortés & A. Leyte, Trads.). Alianza Editorial.